

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE ON
"MODERN EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS"
XVII-XVIII АСРЛАРДА МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ИЖТИМОЙ-
СИЁСИЙ ҲАЁТ**

**Қаршиев Ислон Эгамкулович,
ЖДПУ ўқитувчиси**

Мутафаккир алломалар Сўфи оллоёр ва Ҳувайдо яшаган давр сиёсий ҳаёти ҳақида тарихчи ва файласуф олимлар турлича фикр ва қарашларни олдинга сурганлар.

XVII-XVIII асрлар Марказий Осиёда Бухоро амирлиги, Хива ва Қўқон хонликларидан иборат учта янги давлат этник негиз асосида вужудга келади. Ўзбек уруғ ва қабилалари ўртасида катта мавқега ва кучга эга бўлган кўнғиротлар Хивада, манғитлар Бухорода ва минг уруғи Қўқон хонлигида ўз ҳокимиятини ўрнатади. Бу мустақил ўзбек хонликлари бир-бирларига қарши мол-дунё, ер ва давлат талашиб тинимсиз ва муттасил кураш олиб борадилар, бир-бирларининг тинка-мадорини қуритадилар ва минг-минглаб аҳоли бу урушларда қирилиб кетади. Шу боисдан бу давлатлар фаолият кўрсатган бутун Ўрта Осиё ҳудудида ишлаб чиқарувчи кучлар ривожланиши ва фан техника тараққиёти жаҳондаги бошқа ривож топган давлатлардан нисбатан орқада қолиб кетганди¹.

1601 йилдан 1753 йилга қадар шайбонийларга қариндош бўлган аштархонийлар (ёки жонийлар) сулоласи ҳокимиятни бошқарди.

Абдуллахоннинг марказлашган давлат барпо этиш борасидаги уринишлари беҳуда кетди. Хоразмнинг забт этилиши ва яна қўлдан кетиши натижасида қадимий маданият ривожини анча қисқарди, чорва хўжалиги ўзининг илгариги иқтисодий негизларидан маҳрум бўлди. Кўп сонли қўчманчи аҳоли ўз эҳтиёжларини иқтисодни режалаштириш йўли билан эмас, балки савдо қарвонлари ва деҳқончилик ҳудудларини талаш йўли билан қондирарди. Бу эса ишлаб чиқариш кучларининг кескин

¹ Р.Шамсутдинов, Ш.Каримов, Ў.Убайдуллаев. Ватан тарихи. –Т.: “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, 2003. –Б. 66.

пасайиб кетишига олиб келди.

XVII асрдаги мавжуд урушлар Мовароуннахрнинг хўжалик инқирозини чуқурлаштирди. Зодагонларнинг молия ишларини ўз ҳолига ташлаб қўйиши хўжаликни тушкун ҳолга келтирди².

Янги аштархонийлар сулоласининг вакили Боқимуҳаммадхон (1601-1605)нинг қўшинлари ва ҳукумат девонини қайта қуришга бўлган уриниш муваффақиятсиз тугади, бошланган мавжуд тарқоқлик тартибсизликка олиб келди. Боқимуҳаммадхоннинг етти йиллик ҳукмронлигининг охирларида кўчманчи қозоқлар, қорақалпоқлар ва калмиқларнинг ҳужумларидан мамлакат хонавайрон бўлди.

Боқимуҳаммад вафотидаи кейин тахтни унинг укаси, Балх ҳокими Вали Муҳаммад (1605-1611 йиллар) эгаллади, 1611 йилда Бухоро аъёнларининг унга қарши кўзғолон кўтарганлиги оқибатида икки ўғлини олиб Эронга қочади, у ерда қўшин тўплаб, ҳокимиятга қайтишга уринди. Аҳоли Валимуҳаммаднинг амакиваччаси бўлмиш Имомқулихонни бухороликларни эронликлардан ҳимоя қилишга кўндирди³.

1599 йилда шайбонийхонлар сулоласидан булган сўнгги хон дунёдан ўтгандан кейин шайбонийхонлар орасида давлатга бошчилик қила оладиган битта ҳам муносиб ворис қолмаганлиги маълум бўлди. Ер эгаллиги зодагонлари Бухорода истиқомат қилувчи, шайбонийхонларга қариндош бўлган Жонибек аштархонийни хон қилиб сайлашга қарор қиладилар. Аштархонийлар Чингизхон авлодидан бўлиб, Олтин Ўрда қулагандан кейин Астраханда хонлик ташкил қилган эдилар.

Иван Грознийнинг Астраханни Рус давлатига қўшиб олиши даврида маҳаллий хон Ёрмуҳаммад ўз ўғли Жонибек билан бирга Мовароуннахрга қочади. Шу билан 1599 йилдан бошлаб Мовароуннахрда аштархонийлар деб ном олган иккинчи ўзбек сулоласи ҳукмронлик қила

² Ахмадали Аскарлов таҳрири остида. Ўзбекистон халқлари тарихи. –Т.: “Фан”, 1993. –Б.31-32.

³ Ўша манба. –Б.35.

бошлайди.

Бу сулола ҳукмронлик қилган даврда ер эгаллиги ўзаро уруш-жанжаллари авж олиб кетади. На ҳукуматнинг қайта қуриши, на қўшиннинг қайта тузиб чиқилиши, на Муҳаммадхоннинг шафқатсиз қонунлари бу жараёнга тўсқинлик қила олди. Охир-оқибатда унинг етти йиллик ҳукмронлиги даврида ер эгаллиги можаролари кўлами шу даражага етадики, муаррихнинг ёзишига қараганда, «бутун мамлакат ер билан яқсон этилиб», аҳоли дуч келган томонга тум-тарақай кочиб қочган⁴.

Имомқулихон ҳукмронлик қилган йилларда (1611-1642) хон ҳокимиятида нисбатан жонланиш содир бўлади. Лекин бу узокка чўзилмайди. Ҳокимият тепасига Назр Муҳаммадхон келиши билан (1642-1645) яна хонликда олий ҳокимиятга эга бўлиш учун ўзаро кураш қизиб кетади. Бу кураш Нодир Муҳаммадхоннинг ўғли Абдулазизхоннинг (1645-1680) тахтни эгаллаши билан ниҳоясига етади. Ўз иниси билан бир неча марта ҳарбий тўқнашувларга бориб қолгандан кейин Абдулазизхон хонлик ҳокимиятини Субхонқулихонга (1680-1702) топширади. Гарчи Субхонқулихон ўзи юритган сиёсатда бирмунча муваффақиятларга эришган бўлса-да, барибир у маҳаллий бойларнинг қаршилигини бартараф этолмайди. Аштархонийлар сулоласининг сўнгги вакили Абулфайзхон (1711-1747) даврида марказий қисм ўз аҳамиятини узил-кесил йўқотади ва хонлик бир қанча мустақил вилоятларга бўлиниб кетади⁵.

XVII аср ва XVIII асрнинг биринчи ярмида Бобораҳим Машраб, Сўфи оллоёр, Хожамназар Ҳувайдо яшаган даврда Мовароуннаҳрда иқтисодий-ижтимоий ва сиёсий вазият ана шундай эди.

⁴ М. Исҳоқова, В.Костецкий. Ўзбекистон халқлари тарихи. –Т.: Ўқитувчи, 1992. –Б. 136-137.

⁵ Ўша манба. –Б. 137.